

Informazione professionale, pubblicità e informazione-spettacolo: Quale il ruolo del mezzo televisivo?

Nel mondo delle comunicazioni, che sembra caratterizzato da una sempre più incontenibile espansione, si va profilando con tendenza inarrestabile una contrapposizione fra "mercato professionale" e "mercato di massa", non solo per l'hardware ed il software, ma anche per i contenuti informativi immessi nel ciclo del consumo con opposte finalità.

Infatti, mentre nel "mercato professionale" il pubblico è visto come utente finale di oggetti (sia nel loro aspetto materiale, sia nei loro contenuti informativi) che vanno dal videotex alle banche dati, dai sistemi esperti alle stesse videocassette o videodischi per "distance learning", nel "mercato di massa" il pubblico in sé diventa "oggetto". In altri termini, da un lato l'informazione professionale e i suoi strumenti continuano ad avere connotati di fattori della produzione, con una utilità nei processi di effettiva valorizzazione dei prodotti; dall'altro l'informazione di massa si orienta prevalentemente ad essere strumento per la "cattura" del

pubblico, che viene a sua volta "venduto" in blocco, quale "audience", al sistema pubblicitario.

Quest'ultimo è stato a ragione proposto come la più valida chiave di lettura per comprendere lo straordinario sviluppo che hanno avuto ed hanno tuttora i mezzi di comunicazione di massa nella società contemporanea.

La posizione centrale che assume il sistema pubblicitario nelle grandi comunicazioni, pur caratterizzando l'intero mondo dei mass-media, è ormai divenuta asse portante del sistema televisivo nel nostro Paese. È possibile concordare sulla validità di una tale affermazione, non solo a causa della martellante insistenza dei "messaggi pubblicitari", che interrompono al limite della sopportazione ogni gradevole programma teletrasmeso dai networks, ma anche attraverso uno sguardo agli investimenti pubblicitari nel nostro Paese - per cui si rimanda alla figura n° 1. Da essa si può notare che gli investimenti pubblicitari totali risentono:

- in primo luogo, dell'andamento quasi parallelo degli investimenti pubblicitari televisivi, che hanno acquistato consistenza solo dopo l'avvento dei networks ed il crollo del monopolio RAI, giudicato ad impostazione dirigistico-pedagogica;

- in secondo luogo, dell'aumento degli investimenti pubblicitari nella stampa, cresciuti con pendenza minore rispetto a quelli televisivi;

- infine, di una ristrutturazione e ridistribuzione delle quote di mercato pubblicitario estremamente favorevoli al mezzo televisivo.

Si comprende, quindi, come mai ogni rete televisiva, ormai, più che a produrre programmi, s'orienti a "produrre spettatori" e questo influenza non soltanto i "generi" teletrasmessi, ma anche i contenuti, che devono necessariamente accordarsi ad una concezione di vita, a valori di riferimento e a modelli comportamentali e di consumo non antagonisti rispetto a quelli veicolati dai messaggi pubblicitari, al fine di puntare sinergicamente verso il raggiungimento di prestabiliti "obiettivi di mercato".

Da ciò nascono il "mass-mediologo", l'"esperto pubblicitario", il "tecnico della comunicazione", nascono tutti insieme, vanno a costituire l'apparato pensante di un sistema che può orientarsi in direzioni informative, dando notizie su aspetti tecnici del prodotto (reperibilità, modalità di consumo e conservazione, composizione, controindicazioni, etc.), oppure in direzione emotiva, manipolando tratti della personalità individuale e collettiva al fine di indurre "bisogni", spesso non necessari.

In un simile quadro di riferimento, ove la pubblicità televisiva può essere strumento di competizione industriale, di politiche di differenziazione dei prodotti, di artificiale innalzamento dei prezzi, oppure, ancora più sottilmente, deterrente per l'ingresso sul mercato di nuove imprese non in grado di affrontare spese pubblicitarie, acquistano valenza gli studi mass-mediologici sull'audience, sui generi e le preferenze televisive, nei loro aspetti qualitativi e

quantitativi. Al momento attuale, gli ambienti della ricerca mass-mediologica nel nostro Paese, quasi rimuovendo dalla coscienza la presenza di quegli iceberg che rispondono al nome di "satellite" e "cavo", che si aggirano silenziosamente non solo nel mondo delle comunicazioni, ma soprattutto in quello degli "affari", sembrano polarizzati sull'emergente genere televisivo "informazione-spettacolo".

Questo nuovo e più ricco mixing di vecchi generi televisivi, sembra infatti accogliere le preferenze dell'audience e sanare una frattura che appare evidente nel pubblico, più orientato verso l'evasione e l'immaginario, che verso l'informazione, fors'anche per sue intrinseche caratteristiche.

Cosicché, anche il mondo pubblicitario è attento alle verifiche in atto, volte ad accertare se le ipotesi che vedono in futuro una nuova stagione dell'informazione intimamente frammista allo spettacolo, sarà capace di "catturare" adeguati segmenti di pubblico.

Ma la struttura globale dell'audience televisiva, come si cercherà di mostrare nel seguito, è composta, in termini quantitativi e non dispregiati, da una "massa" le cui preferenze e caratteristiche lasciano intravedere una flessione, di "necessità", di quei programmi puramente informativi e di interesse professionale in senso più generale, a favore dell'effimero, se non del "pettegolezza".

Vale la pena ricordare che dalla "Indagine sulla lettura e su altri aspetti del tempo libero" condotta dall'ISTAT nel 1984 (vedasi ISTAT-Note e relazioni-anno 1986 - n. 3), emergono dati interessanti nel porsi in maniera riflessiva sul problema "informazione-spettacolo".

I dati presentati nell'indagine ISTAT si riferiscono, in realtà, ad un pubblico che in quattro anni è certamente cambiato dal punto di vista delle preferenze, dei gusti, delle scelte nei percorsi di consumo televisivo. Ciononostante, alcune variabili fondamentali, cui qui di seguito si fa riferimento e che caratterizzano il pubblico televisivo nella sua totalità, non mutano facilmente nel giro di qualche anno. Così, è lecito presupporre che tali variabili non abbiano sino ad oggi subito cambiamento e siano ancora valide nella determinazione della struttura e di alcune caratteristiche fondamentali del pubblico televisivo nel suo complesso.

Ad esempio è ancora lecito parlare di una leggera prevalenza femminile nei consumi televisivi, costituendo le donne il 51,43% di tale pubblico, rispetto al 48,57% degli uomini. Inoltre, le donne seguono il 52,94% delle ore di trasmissione totali, con una media gior-

naliera di 3,34 ore, rispetto alle 3,25 ore costituenti la media generale.

Ma, se dalla variabile "sesso" si passa ad esaminare la variabile "scolarizzazione", soffermandosi soltanto sul pubblico a scolarizzazione bassa (scuola dell'obbligo) o nulla, si calcola che esso costituisce l'80,57% di coloro che "vedono la televisione", consumando l'82,24% del totale della programmazione televisiva trasmessa. Certamente questa enorme "massa" a bassa scolarizzazione non è costituita da persone la cui età scolare rientra in quella prevista dalla scuola dell'obbligo, in quanto secondo la variabile "classi di età", il pubblico televisivo con età sino a 13 anni costituisce il 12,64%, con un consumo di trasmissioni televisive totali del 14%.

Se, poi, i dati inerenti la variabile "occupazione" vengono aggregati insieme per: "operai/casalinghe/studenti/pensionati/disoccupati", si può calcolare che essi, nel loro complesso, costituiscono il 71,82% di coloro che "vedono la televisione", con un consumo del 74,58% delle ore totali di trasmissione e con la seguente scala di preferenze (determinata sulla base delle percentuali di appartenenti alla suddetta aggregazione, che seguono i diversi generi di trasmissione):

L'elevata preferenza che si registra per trasmissioni adatte a bambini e ragazzi, non dipende certo dalla sola presenza degli studenti nell'aggregazione sopra effettuata, in quanto gli studenti costituiscono soltanto il 21% circa della "popolazione televisiva" complessiva.

Tabella n. 1

1 - Trasmissioni per bambini e ragazzi:	84,99%
2 - Musica leggera, rivista, varietà e giochi:	76,67%
3 - Films e telefilms:	72,52%
4 - Concerti ed opere liriche:	68,05%
5 - Prosa:	67,26%
6 - Sport:	67,10%
7 - Altre trasmissioni:	66,37%
8 - Telegiornale:	66,21%
9 - Attualità:	65,77%
10 - Trasmissioni culturali:	61,78%
11 - Trasmissioni politiche:	56,71%

Certo, però, può avere un'influenza il fatto che la programmazione per trasmissioni adatte a bambini e ragazzi avviene in una fascia oraria ove c'è maggiore disponibilità, in termini di "budget-time", da parte dei singoli componenti della stessa classe aggregata. Non va, d'altro canto, trascurato che se si dà validità alle teorie degli "effetti narcotizzanti", che il mezzo televisivo pare eserciti sull'audience, essi intervengono a livello psicologico, in termini momentaneamente regressivi, con il coinvolgimento di profondi tratti della personalità individuale, agendo sul "primitivo-fanciullo" esposto all'attrazione di un ideale "mondo dei balocchi", ahimè!, sempre desiderato e mai raggiunto.

Ma, ogni teorizzazione, non può, qui, che avere valore "riepilogativo" piuttosto che "innovativo" e quindi tende a perdere di senso anche la razionalizza-

zione delle causali riguardanti le elevate preferenze che, nella scala innanzi predisposta, registrano i generi "spettacolo" nel suo complesso e "fiction", riconducibili ai bisogni, rispettivamente, di "evasione" e di "immaginario", in una società che può apparire (non si sa quanto a torto o a ragione) sempre più grave, severa, violenta nelle sue manifestazioni.

In una simile società, talvolta definita in preda all'anomia al di là dei meri valori economici, ci si isola, ci si rinchioda, spesso negli ambiti "tele-familiari" per sublimare e scaricare quelle tensioni di una frenetica vita quotidiana, ritrovando, nonostante la pervasiva presenza di incalzanti spots pubblicitari, il gusto dell'effimero, del gioco o del commento critico alla notizia del giorno.

La "magica lanterna", quindi, potrebbe essere strumento per evadere da una realtà, percepita come oppressiva, verso un mondo di allegria e di festa, fantasticamente costruito a propria dimensione, ove, anche attraverso meccanismi di identificazione con personaggi della fiction, si possono operare, ai limiti tra subconscio ed inconscio, "vendette" o "riparazioni" in risposta a soprusi subiti o perpetrati nella vita reale, oppure realizzare sogni non altrimenti realizzabili.

La posizione relativamente marginale nella scala di preferenze, in cui vengono relegate le trasmissioni politiche e culturali, quelle di attualità e gli stessi telegiornali, da un segmento così vasto come quello complessivo degli operai, delle casalinghe, degli studenti, dei pensionati e dei disoccupati, non è certo casuale. La frattura, di cui spesso si dibatte, fra il paese "istituzionale" e il Paese "reale"; la disaffezione della gente verso la politica, la perdita di credibilità del mondo della cultura, dell'informazione e delle elites dominanti in genere, possono costituire, tutte, validi chiavi di lettura di quella marginalità in cui il genere "informazione" sembra voler essere relegato dalla "massa". Su quest'ultima non può non aver influito la sfiducia derivante dalla diffusa sensazione di progressiva scomparsa di una netta e percettibile catena causale tra "meriti" e "ricompense", sostituita invece, in maniera non più occulta (come forse avveniva in passato), da giochi operati alla luce del sole, talvolta contro ogni meritocrazia, che avvalorano insieme ai giochi televisivi l'importanza della "fortuna" e dell'altrui benevolenza, smentendo i vecchi valori dell'autodeterminazione e dell'impegno personale come chiavi di ogni successo.

Si diffonde, così, in maniera "costituzionale", l'idea che ogni informazione

Tabella n. 2

- Non leggono	22,10%
- Non leggono quotidiani	45,80%
- Non leggono periodici	43,10%
- Non leggono libri	53,60%
- Non vanno al cinema	67,50%
- Non vanno al teatro	90,50%
- Non vanno ai concerti di musica classica	94,00%
- Non vanno alle partite di calcio	79,50%
- Non assistono ad altre manifestazioni sportive	85,90%
- Non partecipano a manifestazioni culturali, visite ai musei e mostre	82,30%
- Non praticano sport	77,30%

è necessariamente manipolativa, ogni notizia è interpretata e diffusa con finalità di parte, che la stessa cultura umanistica e scientifica, abbandonando una "asetticità", che solo presuntivamente le ha caratterizzato in passato, scendono in politica e come protagoniste si prestano a divenire paladine di "beghe di Palazzo", cui il mondo dei media fa da cassa di risonanza.

Si accentua così nel tempo la frattura tra il mondo dello spettacolo e quello dell'informazione: da un lato, per esigenze di "evasione" e di "immaginario", che si prefigurano come necessità per la salute psico-individuale e la sopravvivenza psico-sociale; dall'altro, per una pervasiva sfiducia di gran parte del pubblico nel mondo della cultura, della politica, delle istituzioni, accusate di "manovrare" a proprio piacimento e per i propri interessi precostituiti il mondo dell'informazione.

Ma, prima di decretare la capacità del genere "informazione-spettacolo" di divenire, seppure in termini problematici, strumento di ricomposizione della frattura realmente esistente tra le preferenze elargite al mondo dello spettacolo e la stretta parsimonia nell'ascolto di programmi informativi, culturali o politici, appare opportuno far emergere chiaramente alcune innegabili caratteristiche della parte più rilevante del pubblico televisivo, su cui vale la pena riflettere.

Se si indaga sui modi di spesa del tempo libero del pubblico televisivo preso nel suo complesso, si giunge ai seguenti risultati:

Queste percentuali, che rappresentano dei valori medi per l'intero pubblico televisivo, variano di molto poco a seconda che si tratti di segmenti di pubblico a basso numero di ore di ascolto (minore o uguale a due ore) o di pubblico ad alto numero di ore di ascolto (maggiore di sei ore). Se ne ricava, quindi, un'immagine del mezzo televisivo quale: monopolizzatore quasi assoluto del consumo di "spettacolo", unico strumento di informazione per rilevante parte del pubblico ed, infine, fautore di un "immobilismo gaudente" che stacca i suoi utenti da un insostituibile rapporto con la natura, con il movimento, con lo sport.

Si hanno ora disponibili diversi elementi per valutare meglio un eventuale impatto massiccio del genere "informazione-spettacolo" che, sulla base di quanto sin qui illustrato, verrebbe riversato (salvo opportuna allocazione per fasce orarie) su un pubblico mediale, a leggera prevalenza femminile, a scolarizzazione bassa o nulla, costituito da "operai/casalinghe/studenti/pensionati/disoccupati", il cui rapporto con

il mezzo televisivo è di stretta dipendenza, non solo in termini di unica (o quasi) fonte di informazione, unica (o quasi) fonte di spettacolo ed evasione, ma anche come monopolizzatore del tempo libero, che essendo "spazio psico-fisico vitale" abbisognerebbe di una meno mono-tona strutturazione.

Tutto ciò non può essere trascurato nè dal punto di vista del linguaggio e dei contenuti da dare all'"informazione-spettacolo", nè per una scelta di fondo in cui, prima o poi, ci si imbatte, ovvero: è più opportuno seguire una impostazione ad orientamento valoriale, analoga a quelle pregresse, di tipo pedagogico, criticate in più occasioni, oppure devono sostanzialmente valere le preferenze dell'audience, anche lì dove esse indicassero movimenti culturali di "livellamento verso il basso"? Se in termini spenceriani e per certi aspetti "funzionalisti", vediamo la società come organismo autoregolantesi, si è tentati di dedurre che le preferenze e i dati di ascolto devono essere "la legge" in assoluto per governare la programmazione televisiva e quindi anche l'"informazione-spettacolo". Si è, inoltre, tentati lungo questa linea di pensiero, di interpretare l'"informazione-spettacolo" come spontanea reazione del "sistema" nel suo complesso per porre rimedio ad una carenza endemica da esso stesso notata e non voluta. Su questa stessa linea, però, si corre il rischio di rendere maggiormente teledipendenti, immobili, eterodiretti, distaccati dalla natura e dal movimento, i meno abbienti di una società già marginalizzante in se stessa, mentre di pari passo, le elites di sempre potrebbero disporre del loro tempo libero in maniera più variegata, più completa, più umana, magari senza quei disservizi che le "masse" generalmente provocano, se non altro per effetto di quantità. D'altro canto, optando per un'impostazione di stampo pedagogico si corre il

rischio di negare l'esistenza, senza disporre di dati di fatto incoraggianti, non solo di quelle ipotesi di strumentalizzazione, manovra e dirigismo sull'informazione a difesa di interessi precostituiti, ma anche l'esistenza di più pedagogie, ugualmente valide e tra loro in conflitto di fondo. Questo risulterebbe intollerabile e convaliderebbe l'ipotesi di un "informazione-spettacolo" ancora una volta come strumento escogitato a danno della "massa" che, attirata dalle luci, dai lustrini e dal

Tabella n. 3

Fatturato Pubblicitario delle Televisioni Italiane (miliardi di lire):

	1982	1983	1984
Rai	285	360	445
Canale 5	200	380	450
Italia 1	60	110	170
Retequattro	50	126	160
Euro TV	32	40	50

belletto, si ritroverebbe cavia, come sempre, di somministrazioni informative estranee alle sue scelte e finalizzate solo ad "obiettivi di mercato".

Ma, si tratta qui di semplice esercitazione di un metodo per l'analisi dei media, che andrebbe esteso ed approfondito in termini analitici e interdisciplinari, che è in ogni caso fondato su una pluralità di approcci (semiotico, psicologico, sociologico, politico-economico) e potrebbe podurre frutti in una ricerca strutturata su vasta scala. Per ciò che riguarda gli interrogativi posti, non si può altro che ricorrere, a questo stadio, ad un pizzico di buon senso. Perciò, forse è soltanto un auspicio necessitante, ma un bilanciamento, tra poli opposti, di linguaggio e contenuti, di dati di ascolto e di aspetti valoriali, senza per forza voler "catturare" la gente oltre i limiti ammissibili di consumi e comportamenti equilibrati per tutti e in tutti i loro aspetti, può costituire buon suggerimento per arrecare "il minore dei mali", anche a quel mondo della pubblicità che, nel bene e nel male, concorre a valorizzare ogni prodotto. C'è comunque da augurarsi che non si debba attendere l'arrivo della televisione via cavo in maniera generalizzata (semmai sarà possibile nel nostro Paese) o la possibilità di accedere in massa ai programmi multinazionali via satellite, magari di provenienza extra europea, per incominciare a vedere un approccio serio a programmi finalizzati alle varie professioni.

Note su Fonti dei dati:

- Le tabelle n° 1 e n° 2 sono state ricavate attraverso opportune aggregazioni dei dati ISTAT riportati nella indagine citata nel testo.
 - Il grafico di figura n° 1 e la tabella n° 3, sono stati ricavati dai dati riportati su "Informazione - Mass Media - Telematica" - M. Gambaro - ediz. Clup - 1985.